

УДК 342.9

Бойко Ірина –

кандидатка юридичних наук,
доцентка кафедри адміністративного права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Iryna Boiko –

candidate of juridical sciences,
Associate Professor of Administrative Law Department,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Адміністративне оскарження та провадження за скаргою

У статті досліджено порядок адміністративного оскарження та здійснення провадження за скаргою. Проаналізовано норми Закону України «Про адміністративну процедуру», який набув чинності 15 грудня 2023 року, в частині нових правил для оскарження адміністративних актів, процедурних рішень і дій, а також бездіяльності адміністративних органів. Констатовано відмінності у розгляді скарг та інших видів звернень. Здійснено правовий аналіз положень про суб'єктів адміністративного оскарження, суб'єктів розгляду скарг, порядок подання скарги, її розгляду та прийняття рішення по скарзі. Акцентовано на дискусійних питаннях, що стосуються можливості відмови в прийнятті скарги до розгляду, направлення скарги за належністю, оскарження процедурної бездіяльності. Окрема увага приділена примиренню в адміністративному провадженні.

Ключові слова: адміністративне оскарження, звернення, адміністративне провадження, адміністративна процедура, скарга, перегляд адміністративної справи, примирення, принципи адміністративної процедури.

I. Boiko Administrative Appeal and Appeal Proceedings

The article is devoted to the problems of administrative appeals and appeal proceedings. Differences in approaches to handling complaints and other types of appeals are analyzed. It is noted that an administrative complaint can be submitted not only within the scope of administrative proceedings, but also in public service relations, as well as in relation to decisions in cases that arise in relations excluded from the scope of the Law of Ukraine “On Administrative Procedure”. Scientific positions on the understanding of the categories “administrative appeal” and “case review” are expressed. The provisions of the Law of Ukraine “On Administrative Procedure” relating to administrative appeals have been studied. The issues of subjects of appeal, subjects of complaint review, requirements for the form and content of the complaint, the procedure for submitting a complaint, its consideration and decision-making are considered in detail. It is determined what is the subject of the appeal and the requirements that may be contained in the complaint. It has been established that a body higher in the order of subordination can be the subject of complaints consideration only if it has the relevant subject competence. Questions were raised regarding the possibility of appealing procedural inactivity, stopping the validity of contested acts. The conditions under which a person can file a complaint and the characteristics of the subject of the appeal are outlined. the procedure for carrying out administrative proceedings on a complaint is analyzed. Legislative changes regarding the time limits for appeals and the time limits for consideration of complaints are given. Special attention is paid to the possibility of reconciliation in administrative proceedings; it is stated that it is allowed only between the participants of the proceedings, the subject of the review of the complaint must check that the terms of reconciliation do not violate the rights, freedoms and interests of other persons. Positions regarding the understanding of the nature of the decision to cancel an administrative act have been expressed, and the assumption has been made that such a decision contains features of an administrative act.

Keywords: *administrative appeal, appeal, administrative proceeding, administrative procedure, complaint, administrative case review, reconciliation, principles of administrative procedure.*

Постановка проблеми. 15 грудня 2023 року в Україні набув чинності Закон «Про адміністративну процедуру» (ЗАП) [1], що стало важливим кроком держави на євроінтеграційному шляху. Цей Закон впроваджує в національну правову систему стандарти належного адміністрування як фундаментальні правила взаємодії публічної адміністрації з фізичними та юридичними особами. Серед іншого, Законом України «Про адміністративну процедуру» встановлені нові правила для адміністративного оскарження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика адміністративного оскарження завжди привертала увагу науковців. Так, у цьому напрямку здійснили наукові розвідки Д. Лученко [2], Я. Михайлюк [3], І. Малик [4, 5], Т. Шувалова [6], Л. Кисіль [7], М. Хмиз, М. Ковалів, С. Єсімов, Д. Йосифович [8] та деякі інші вчені.

Невирішені раніше проблеми. Попри наявність наукових публікацій, в яких аналізується адміністративне оскарження, залишаються поза увагою науковців важливі питання щодо здійснення адміністративного оскарження з позиції, закріплених у Законі України «Про адміністративну процедуру» положень. Зокрема, потребують дослідження питання суб'єктів адміністративного оскарження, предмета і строків оскарження, здійснення провадження по скарзі.

Метою наукової статті є дослідження доктринальних підходів до розуміння адміністративного оскарження, співвідношення понять «адміністративне оскарження», «провадження по скарзі», «перегляд адміністративної справи», аналіз положень Закону України «Про адміністративну процедуру», що стосуються здійснення адміністративного оскарження, зокрема, окреслення кола осіб, які вправі звернутися зі скаргою в адміністративному порядку, рішень і дій адміністративних органів, що можуть бути оскаржені, визначення процедури розгляду скарг, а також характеристики суб'єктів розгляду скарг.

Виклад основного матеріалу. Адміністративне оскарження вважається

інструментом захисту прав, свобод і законних інтересів особи. Його можна розглядати також як гарантовану законодавством можливість особи звернутися до органів державної влади та місцевого самоврядування з вимогою поновити порушені права.

Конституційною основою права на оскарження в адміністративному порядку слід вважати ст. 40 Основного Закону України, яка гарантує всім право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

У низці актів Ради Європи акцентовано на значимості адміністративного оскарження для захисту прав особи у відносинах із публічною адміністрацією. До таких належать Резолюція (77) 31 Комітету Міністрів про захист особи стосовно актів адміністративних органів влади [9], Рекомендація Комітету Міністрів державам – членам стосовно альтернатив судовому вирішенню спорів між адміністративними органами влади та приватними особами [10], Рекомендація Комітету Міністрів державам – членам про добре (належне) адміністрування [11].

Конституція України надала значимості адміністративному оскарженню через закріплення положення про те, що законом може бути визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору. На даний час в Україні відсутні закони, які встановлювали б обов'язок скористатися оскарженням в адміністративному порядку перед зверненням до суду. Але подібні підходи в європейських країнах дозволяють мати вдалі практики вирішення спорів із публічною адміністрацією.

Поняття скарги було ще в 1996 році закріплено в Законі України «Про звернення громадян» [12]. Так, під скаргою цей Закон розуміє звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,

організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. Отже, традиційно в Україні скарга вважається одним із видів звернень.

Більше того, в Україні скарга нерідко тлумачиться дуже широко – як звернення до уповноваженого органу з вимогою зреагувати на порушення законодавства іншим суб'єктом, навіть якщо це порушення не зачіпає права, свободи та законні інтереси скаржника. Вважаємо, що в таких випадках йдеться не про скаргу, а про повідомлення про порушення. Скарга має місце там, де адміністративний орган вирішив (вирішує) справу щодо особи, а особа не згодна з його рішеннями та діями, або ж адміністративний орган всупереч вимогам законодавства не приймає рішення або не вчиняє дії по відношенню до особи, тобто проявляє бездіяльність.

З огляду на підходи, закладені в основу проекту Закону України «Про звернення», що поданий до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України [13], варто уточнити зміст категорії «звернення». Так, у законопроекті ця категорія тлумачиться вужче – це пропозиції, рекомендації, повідомлення про проблему, зауваження щодо формування та реалізації державної політики, дій чи бездіяльності посадових осіб органів державної влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, вирішення питань місцевого значення, врегулювання суспільних відносин у відповідній сфері, поліпшення діяльності суб'єкта розгляду, вимоги надати роз'яснення щодо питань формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення відповідно до сфери повноважень суб'єкта розгляду або з питань, пов'язаних з його діяльністю. Таке тлумачення дозволяє припустити, що законодавець має намір встановити дещо відмінні правила для розгляду тих звернень, через які фізичні та юридичні особи реалізують та захищають свої суб'єктивні публічні права, та тих, які забезпечують особі можливість брати участь в управлінні державними справами в широкому розумінні цієї категорії – як участь у здійсненні народовладдя [14, с. 30], впливати на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування тощо.

Важливою відмінністю між двома підходами до розгляду звернень є те, що в

першому випадку йдеться про необхідність прийняти рішення за результатами розгляду заяви або скарги особи, а в другому – про розгляд звернення та повідомлення особі про його результати або надання пояснень особі щодо державної політики чи питань місцевого значення.

Закон України «Про звернення громадян» у ч. 2 ст. 12 встановлює, якщо вирішення питань, порушених у заявах (клопотаннях) і скаргах громадян, належить до предмета регулювання Закону України «Про адміністративну процедуру», вони розглядаються в порядку, встановленому зазначеним Законом України.

Акцентуємо увагу на тому, що ЗАП регламентує порядок адміністративного оскарження в провадженні з прийняття і виконання адміністративних актів. Натомість, скарга в адміністративному порядку може бути подана також і з метою захисту державним службовцем своїх прав при проходженні державної служби (ст. 11 Закону України «Про державну службу» [15]) та посадовою особою органу місцевого самоврядування при проходженні атестації (ст. 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» [16]). Крім того, з огляду на виключення деяких правових відносин зі сфери дії Закону України «Про адміністративну процедуру», але в яких особа реалізує свої права або виконує покладені на неї обов'язки у сфері дії публічної адміністрації, можна констатувати можливість подати скаргу щодо рішень, дій і бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, пов'язаних із наданням громадянства та притулку в Україні, щодо публічних закупівель, національної безпеки та оборони (на ці відносини ЗАП не поширюється).

Розділ VI ЗАП закріплює положення про адміністративне оскарження. На відміну від передбачених у Законі України «Про звернення громадян», ці норми більш деталізують процедуру розгляду скарги в адміністративному порядку, а також узгоджують її з європейськими стандартами належного адміністрування.

Хоча цей розділ і має назву «Адміністративне оскарження», в ньому встановлені положення не лише про можливість звернення зі скаргою, а й про порядок розгляду такої скарги і прийняття по ній рішення. У

зв'язку з цим вважаємо за необхідне уточнити зміст деяких категорій, що мають відношення до поставлених у статті питань. Отже, піз адміністративним оскарженням необхідно розуміти звернення особи до уповноваженого суб'єкта з вимогою поновити її права, порушені при здійсненні адміністративного провадження і прийнятті рішення по справі або у зв'язку з бездіяльністю адміністративного органу. З отриманням скарги починається провадження з її розгляду. При цьому справа щодо особи підлягає перегляду, якщо оскаржується адміністративний акт. У такому випадку в адміністративному провадженні з'являється нова стадія, яку зазвичай називають адміністративним оскарженням. На нашу думку, було б правильніше цю стадію визначити як провадження по скарзі або перегляд справи. Аналогічний підхід застосовується в судовому процесі. На це звернув увагу суддя Конституційного Суду України М. Мельник у своїй окремій думці до Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 20 січня 2016 року № 1-в/2016. На думку судді, «поняття «перегляд» і «оскарження» не є однопорядковими і не збігаються за змістом; перше позначає процесуальну стадію розгляду справи, друге — лише можливість потрапляння судової справи на таку стадію [17]. Таку позицію висвітлив у науковій статті і суддя Конституційного Суду України В. Городовенко [18].

Про перегляд справи при розгляді скарги згадано в ст. 84 Закону України «Про адміністративну процедуру». Її зміст підтверджує, що переглядом вважається розгляд та вирішення справи за скаргою. Суб'єкт, який розглядає скаргу, має з'ясувати, чи не були порушені адміністративним органом норми матеріального права, чи не було допущено істотного порушення процедури (включаючи компетенцію), чи правильно і повно встановлено обставин справи.

У той же час коли в адміністративному порядку оскаржується процедурне рішення / дія адміністративного органу, вся справа не переглядається, лише оцінюються конкретні

рішення, дії. При чому навряд чи можна говорити про появу нової стадії в провадженні – адміністративного оскарження. Подання скарги на процедурні рішення та дії не зупиняє провадження у справі. Але рішення за такою скаргою може вплинути на хід адміністративного провадження.

ЗАП надає пріоритет спеціальному законодавству у врегулюванні адміністративного провадження в окремих категоріях справ, але застерігає, щоб такі особливості не протирічили принципам адміністративної процедури. Цей підхід має застосовуватися і для правового регулювання адміністративного оскарження в окремих сферах публічного адміністрування, для яких законодавством встановлено спеціальне правове регулювання.

Право на адміністративне оскарження.

У ЗАП вжито термін «особа» для окреслення суб'єкта, який має право оскаржити рішення, дії та бездіяльність адміністративних органів. Зміст категорії «особа» ширший, ніж «учасник адміністративного провадження». Під останнім ЗАП розуміє адресата та заінтересовану особу. Стосовно адресата, то в ст. 27 прямо зазначено, що він може бути й скаржником. Такої вказівки щодо заінтересованої особи ЗАП не містить. Натомість, ст. 78 ЗАП надає право на оскарження особі, яка вважає, що: 1) прийнятим адміністративним актом чи його виконанням порушено або може бути порушено її право, свобода чи законний інтерес; 2) процедурне рішення або дія, бездіяльність адміністративного органу негативно впливає на її права, свободи чи законні інтереси. Таке формулювання охоплює тих осіб, які були учасниками адміністративного провадження, а також тих, які не брали в ньому участь, але вважають, що прийняті адміністративним органом рішення, вчинені дії або допущена бездіяльність негативно впливають на їх права, свободи та законні інтереси.

Категорія «особа» тлумачиться в ЗАП як фізична особа (громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах), у тому числі фізична особа - підприємець, громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи, юридична особа, створена згідно із законом, законодавством іноземної держави або на підставі міжнародних договорів України (ст. 2).

Важливо зазначити, що особа в адміністративному провадженні реалізує свої права або виконує покладені на неї обов'язки, а не здійснює функції публічної адміністрації.

Отже, оскаржити акти публічної адміністрації вправі адресат, заінтересована особа і навіть інша особа, яка не була учасником провадження. Але стосовно останньої суб'єкт, який розглядатиме скаргу, має перевірити, чи оскаржувані рішення, дії, бездіяльність негативно впливають (або можуть вплинути) на права, свободи та законні інтереси такої особи. Приміром, якщо Національний банк України застосовує заходи впливу до комерційних банків, то в разі подання скарги на таке рішення вкладником банку, Нацбанк України з'ясуватиме потенційний вплив оскаржуваного рішення на цю особу. І якщо буде встановлено, що рішення не зачіпає особу, то адміністративний орган має закрити адміністративне провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 65 ЗАП, оскільки особа не мала права подавати таку скаргу.

Зазначимо, що ЗАП встановлює, що попередня поведінка особи в адміністративному провадженні, зокрема, при розгляді справи, має враховуватися при адміністративному оскарженні. Такий висновок можна зробити із змісту абз. 3 ч. 1 ст. 63 ЗАП - адміністративний орган інформує учасника адміністративного провадження про можливі негативні наслідки його неучасті у провадженні та ненадання пояснень та/або заперечень у справі, у тому числі у разі оскарження адміністративного акта. В інших положеннях ЗАП не встановлює, які негативні наслідки можуть настати для скаржника. Але з огляду на принцип добросовісності, який зобов'язує особу належним чином використовувати свої процедурні права, можемо припустити, що законодавець такою нормою мотивує особу вчасно, тобто на стадії розгляду справи, подавати адміністративному органу свої пояснення та заперечення. Натомість, якщо особа знехтувала цим, то суб'єкт розгляду скарги, очевидно, має врахувати таку поведінку. Також це положення можна розуміти таким чином, що в разі коли особа знала про справу, але не подала клопотання щодо залучення її до провадження в якості заінтересованої особи, то в разі подання скарги на адміністративний акт, прийнятий у цій справі,

суб'єкт розгляду скарги повинен поставити питання, чому особа своє право на участь у провадженні не використала на попередній стадії. У такому підході проявляється й ефективність як принцип адміністративної процедури, адже доцільно почути позиції учасників провадження ще до прийняття рішення у справі, щоб мати змогу ухвалити справедливе рішення. Натомість, ЗАП не встановлює конкретні наслідки для таких ситуацій, очевидно, що адміністративна та судова практика сформує підходи до цього. Проте, як зазначає М. Козюбра, закон – це лише інструмент (дороговказ, орієнтир, джерело, зрештою – інституціональний компонент) для пошуку права, яке на відміну від абстрактного закону, завжди індивідуалізоване, тобто прив'язане до конкретної ситуації, яка розглядається судом чи іншим правозастосовним органом [19, с. 294]. За такого бачення ролі закону в правовому регулюванні варто очікувати формування, перш за все, адміністративної практики щодо врахування участі / неучасті скаржника у провадженні на стадії розгляду справи та наслідків такої поведінки особи при адміністративному оскарженні.

Предмет оскарження. Вимоги особи при адміністративному оскарженні

Особа в адміністративному порядку може оскаржити: адміністративний акт; процедурне рішення; процедурну дію; бездіяльність адміністративного органу. Причому бездіяльність може стосуватися як остаточного рішення по справі, так і проміжних (процедурних) рішень і дій. Бездіяльність адміністративного органу оскаржується у разі неприйняття адміністративного акта у встановлений законом строк або зволікання з розглядом справи (прийняттям процедурного рішення та/або вчиненням процедурної дії).

Особа, подаючи скаргу, може вимагати: припинення вчинення адміністративним органом певної дії; визнання дії адміністративного органу протиправною та усунення її наслідків; виконання адміністративним органом іншої дії, на яку особа має право і яка не була виконана на її вимогу; визнання протиправним та скасування адміністративного акта чи окремих його положень; визнання протиправним виконаного адміністративного акта чи окремих його положень, що призвело до настання незворотних

правових наслідків; вчинення адміністративним органом необхідних дій з метою відновлення порушеного права, свободи чи законного інтересу особи, а також усунення негативних наслідків, відшкодування матеріальної шкоди; визнання бездіяльності адміністративного органу протиправною та зобов'язання вчинити певні дії.

Очевидно, що особа може вимагати й прийняти адміністративний акт, коли адміністративний орган допускає бездіяльність всупереч покладеним на нього обов'язкам. Проте в ст. 78 ЗАП така вимога особи не знайшла закріплення, хоча перелік вимог у ч. 2 ст. 78 з огляду на її конструкцію вбачається вичерпним. Можемо припустити, що все ж на стадії адміністративного оскарження особа, оскаржуючи бездіяльність органу щодо прийняття адміністративного акта, може вимагати вчинення певних дій, спрямованих на прийняття рішення по справі, приміром, реєстрації поданої заяви.

Особливості оскарження процедурних рішень і дій

Ефективність як один із принципів адміністративної процедури вимагає розглядати та вирішувати справи з найменшими витратами коштів та інших ресурсів (ст. 14 ЗАП). Саме такий підхід закладено в положення ч. 3 ст. 78 ЗАП, де зафіксовано, що до прийняття адміністративного акта особа може оскаржити не будь-які процедурні дії та рішення. До таких віднесено: 1) відмову щодо початку адміністративного провадження; 2) відмову в наданні статусу заінтересованої особи; 3) відмову щодо відводу посадової особи адміністративного органу (члена колегіального органу) або особи, яка сприяє розгляду справи; 4) рішення про зупинення або закриття адміністративного провадження; 5) відмову в наданні доступу до матеріалів справи або обмеження права особи на ознайомлення з такими матеріалами; 6) іншу процедурну дію та/або процедурне рішення у визначених законом випадках. Зазначені процедурні рішення та дії перешкоджають вирішенню справи або суттєво впливають на справедливість, неупередженість її розгляду, а також вирішення її в розумні строки. Саме з цих причин такі процедурні рішення і дії особа може оскаржити, не чекаючи прийняття остаточного рішення у

справі – адміністративного акта. За іншого підходу існували б значні ризики прийняття рішення з грубим порушенням процедури, що мало б наслідком його незаконність. Або ж у разі відмови в початку провадження особа взагалі не отримає рішення у справі.

Всі інші процедурні рішення та дії, приміром, відмова в призначенні повторної експертизи тощо, можуть бути оскаржені разом із адміністративним актом.

Висловимо деякі міркування стосовно відмов в адміністративному провадженні, які можуть бути оскаржені до прийняття адміністративного акта, - щодо початку адміністративного провадження, в наданні статусу заінтересованої особи, щодо відводу посадової особи адміністративного органу (члена колегіального органу) або особи, яка сприяє розгляду справи, в наданні доступу до матеріалів справи або обмеження права особи на ознайомлення з такими матеріалами. Йдеться, передусім, про процедурні рішення, прийняті адміністративним органом. У той же час, якщо слідувати букві закону (або юридичному позитивізму), то при нерозгляді клопотання особи про відвід, про надання статусу заінтересованої особи, про доступ до матеріалів справи, або ж коли посадова особа адміністративного органу не вчиняє жодних дій щоб прийняти заяву і почати провадження, формально має місце бездіяльність, яку можна оскаржити вже разом із адміністративним актом. Але чи змінюється щось для особи, коли на її клопотання вона отримує відмову або коли її клопотання не розглянуто? Вважаємо, що при вирішенні питання про можливість оскарження процедурних дій і рішень до завершення адміністративного провадження варто зважати на наслідки для особи, а не на формальні ознаки. А отже, на наше переконання, так звана «процедура бездіяльність» адміністративного органу щодо початку провадження, розгляду клопотань про відвід посадової особи, про надання статусу заінтересованої особи, про доступ до матеріалів справи може бути оскаржена до прийняття адміністративного акта. Підтвердженням такої позиції можна вважати і те, що законодавець у ч. 3 ст. 78 ЗАП вживає термін «відмова», а не «рішення про відмову», що дозволяє, на нашу думку, широко тлумачити відмови – як процедурні рішення, так і дії

адміністративного органу, а також його бездіяльність щодо вирішення певних питань в адміністративному провадженні. Саме такий підхід свідчатиме про розсудливість в адміністративній процедурі, що забезпечується через зобов'язання адміністративного органа діяти, керуючись здоровим глуздом і логікою.

Суб'єкт розгляду скарги

Доволі значимі законодавчі новели запроваджені стосовно тих суб'єктів, які вправі розглядати скарги. На відміну від Закону України «Про звернення громадян», який у ч. 1 ст. 16 встановлює, що скарга подається в порядку підлеглості вищому органу чи посадовій особі, ЗАП закріпив низку підходів до визначення суб'єкта розгляду скарг.

По-перше, за загальним правилом, суб'єктом розгляду скарг є адміністративний орган вищого рівня. При чому ним може бути як вищий у порядку підлеглості орган, так і посадова особа, уповноважена на перегляд оскаржуваних актів. Зазвичай, у системі виконавчої влади існує ієрархічна побудова, що дозволяє виокремити органи вищого рівня. У той же час відмітимо, що така ієрархія та організаційна підпорядкованість не завжди свідчать про наявність предметної компетенції розглядати скарги на адміністративні акти, процедурні рішення та дії адміністративних органів. До прикладу, Кабінет Міністрів України, хоча і є вищим в системі органів виконавчої влади, проте немає компетенції розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність, прийняті в межах адміністративного провадження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Крім того, в місцевому самоврядуванні, хоча місцеві ради й формують виконавчі органи, але вони не є суб'єктами розгляду скарг в адміністративному порядку щодо рішень, дій чи бездіяльності виконавчих органів. Отже, варто розрізняти ієрархічні зв'язки для цілей призначення на посади, формування органів і наявність предметної компетенції у вищих у порядку підлеглості суб'єктів розглядати скарги щодо підпорядкованих їм осіб та органів. Так, Президент України, хоча й призначає голів місцевих державних адміністрацій, але не зобов'язаний розглядати скарги на їх адміністративні акти.

По-друге, суб'єктом розгляду скарг може бути спеціально уповноважений на це орган. Так, відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» [20] експертно-апеляційна рада у сфері ліцензування здійснює розгляд скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства.

По-третє, оскарження рішень, дій та бездіяльності органів місцевого самоврядування, пов'язаних із реалізацією ними делегованих повноважень, здійснюється до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику щодо делегованого повноваження. Таке правило є цілком логічним, адже в його основу закладено функціональний підхід – розглядати скаргу може той суб'єкт, який наділений відповідною функцією та має для цього предметну компетенцію. Приміром, згідно ЗАП відмова посадової особи Центра надання адміністративних послуг у реєстрації місця проживання оскаржується до Державної міграційної служби України, оскільки остання є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. Зауважимо, що в певних випадках, особливо при потребі оскаржити процедурні рішення та дії, буде ефективно і розсудливо подати скаргу до вищої посадової особи (приміром, керівника ЦНАП). Такий висновок ми ґрунтуємо на розумінні принципів адміністративної процедури, які в адміністративному провадженні мають важливе значення. Адже, принцип розсудливості вимагає від адміністративного органу діяти, керуючись здоровим глуздом, логікою, а принцип ефективності вимагає організувати провадження у простий і ефективний спосіб.

По-четверте, сам адміністративний орган може бути суб'єктом розгляду скарг і переглянути свої ж адміністративні акти, процедурні рішення та дії за умови, якщо він створив комісію з розгляду скарг. Це нове положення національного законодавства, воно ґрунтується на принципі гарантування ефективних засобів правового захисту (ст. 18 ЗАП). Адміністративний орган має право, а не

обов'язок створювати комісію з розгляду скарг, що свідчить про гнучкий підхід законодавця до можливості (і бажання) адміністративного органу переглядати свої ж акти.

Комісія з розгляду скарг – це колегіальний орган, що створюється при адміністративному органі; до її складу входять посадові особи адміністративного органу, а також можуть включатися представники інститутів громадянського суспільства у кількості, що не перевищує третини її загального складу.

Комісія з розгляду не приймає остаточне рішення по скарзі, вона лише оформлює висновок, який має рекомендаційний характер і є обов'язковим для розгляду керівником (іншою уповноваженою особою) відповідного адміністративного органу. Якщо ж позицію комісії з розгляду скарг не враховано при прийнятті рішення по скарзі, то керівник або інша посадова особа адміністративного органу має обґрунтувати це та додати висновок комісії до остаточного рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги. Такий підхід ми вбачаємо запобіжником свавілля з боку особи, яка приймає рішення по скарзі.

Відмітимо, що посадова особа, яка прийняла адміністративний акт, процедурне рішення, вчинила дію або допустила бездіяльність, що оскаржується, не бере участі в розгляді скарги. У тих випадках, коли оскаржується акт чи бездіяльність керівника адміністративного органу, то він (керівник) не може розглядати скаргу. В такому разі прийняття рішення має бути передано іншій посадовій особі адміністративного органу.

Комісію з розгляду скарг також може створити і вищий в порядку підлеглості орган, який є суб'єктом розгляду скарг, і центральний орган виконавчої влади, до якого оскаржуються рішення, дії та бездіяльність органів місцевого самоврядування, пов'язані з реалізацією делегованих повноважень.

Якщо адміністративний орган не має вищого над особою органу і не утворив комісію з розгляду скарг, то для особи залишається лише судовий спосіб захисту.

Строки подання скарги

ЗАП встановлює строки для подання особою скарги в адміністративному порядку. Ці строки і порядок їх обрахунку різняться залежно від того, хто оскаржує і що оскаржує. Так,

адміністративний акт, за загальним правилом, може бути оскаржено учасником адміністративного провадження в тридцятиденний строк (обчислюється в календарних днях) з дня доведення такого акта до відома особи. Особа, яка не була учасником адміністративного провадження, але вважає, що адміністративний акт негативно впливає на її права, свободи та законні інтереси, вправі оскаржити такий акт впродовж тридцяти календарних днів з дня, коли вона дізналася або мала дізнатися про такий вплив.

Скарга на бездіяльність адміністративного органу може бути подана в будь-який час після спливу строку прийняття адміністративного акта.

Щодо процедурних рішень і дій, то вони оскаржуються протягом тридцяти календарних днів з дня, коли особі, яка була учасником адміністративного провадження, стало відомо про вчинення процедурної дії або прийняття процедурного рішення.

Отже, ЗАП змінив строки оскарження, по-перше, прив'язавши їх не до моменту прийняття рішень або вчинення дій, а до факту доведення до відома особи, по-друге, строк оскарження тепер вимірюється в календарних днях, що є правильнішим, на відміну від підходу, закладеного в Законі України «Про звернення громадян», де такий строк дорівнював, за загальним правилом, один місяць.

ЗАП встановлює, що спеціальним законом можуть бути передбачені й інші строки подання скарги. І, дійсно, в низці законодавчих актів встановлено відмінні від цього строки. Приміром, оскаржити постанову про накладення адміністративного стягнення можна впродовж 10 днів.

Важливо пересвідчитися, що закріплення менших, ніж передбачено в ЗАП строків на оскарження, має бути доцільним. Інакше, може бути поставлено питання, чи запровадження коротших строків на подання скарги є розумним і таким, що гарантує особі ефективний захист.

ЗАП містить положення про поновлення строку на оскарження у разі наявності в особи поважних причин його пропуску. Приймає рішення щодо поновлення строку суб'єкт розгляду скарги.

Законодавець також закріпив правило, за яким строк не вважається пропущеним у разі

незазначення в адміністративному акті строку та порядку його оскарження. Це означає, що особа може оскаржити адміністративний акт будь-коли, якщо адміністративний орган не дотримався вимог законодавства і не зазначив строк і порядок оскарження рішення по справі. Це – важливе положення, спрямоване на захист особи від зловживань із боку влади. Йдеться про оскарження так званих негативних для особи актів (відмов, зобов'язань вчинити дії або утримуватися від їх вчинення). Варто акцентувати на тому, якщо адміністративний акт є позитивним для одного учасника (учасників) провадження, а щодо інших – негативно впливає на їх права, свободи та законні інтереси, то такий акт повинен бути обґрунтованим і відповідно містити мотивувальну частину, а також в ньому має бути зазначено способи, порядок і строки його оскарження.

Форма та зміст скарги. Скарги можуть бути подані як у письмовій формі (на паперових та електронних носіях), так і усно. Можливість усного звернення зі скаргою має бути передбачена законодавством. У таких випадках посадова особа адміністративного органу фіксує усну скаргу в матеріалах справи шляхом її переведення в письмову форму в момент подання.

ЗАП встановив вимоги до змісту заяви. Вони є традиційними: 1) найменування адміністративного органу, до якого подається скарга; 2) відомості в обсязі, достатньому для встановлення особи скаржника, та його контактні дані (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) або найменування особи, адресу місця проживання/перебування, місцезнаходження, номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, інші контактні дані); у разі подання скарги представником скаржника в ній додатково зазначаються такі самі відомості стосовно представника; 3) вимоги скаржника та їх обґрунтування; 4) дату складення скарги. Особа також разом із скаргою може подати документи (або їх копії), які вважає необхідними для її розгляду.

При цьому законодавець встановив, що звернення особи, яке за назвою чи формою не відповідає вимогам до скарги, але є скаргою по суті (за змістом), розглядається за правилами адміністративного оскарження. Отже, у випадках, коли особа оформить своє звернення

не у відповідності до вимог ЗАП, посадові особи адміністративного органу мають діяти добросовісно і зважати на суть звернення.

На практиці може виникнути питання щодо скарг, у яких не викладено зміст вимоги особи. З одного боку, в ЗАП існує норма про відмову в прийнятті заяви, в якій не викладено зміст вимоги, до розгляду (ст. 45). Подібний підхід міг би бути застосовним і для скарг, у яких не сформульовано вимогу особи. Проте, прямої вказівки щодо застосування такого правила для скарг у Законі України «Про адміністративну процедуру» немає. А отже, в такому разі необхідно виходити з аналізу змісту поданого звернення. Якщо вимога, що має міститися у скарзі, відсутня, то таке звернення можна вважати повідомленням про порушення або недоліки в роботі адміністративних органів і розглядатися за Законом України «Про звернення громадян».

Подання скарги та провадження по скарзі

ЗАП встановив, що скарга подається до адміністративного органу, чії дії, рішення або бездіяльність оскаржуються, який зобов'язаний не пізніше наступного дня передати (надіслати) її разом з матеріалами справи суб'єкту розгляду скарги,

Новелою ЗАП є зупинення дії оскаржуваного акта за клопотанням скаржника. Це загальне правило може бути обмежено лише випадками, встановленими у спеціальних законах. Приміром, у ч. 3 ст. 14 Закону України «Про прикордонний контроль» [21] прямо зазначено, що оскарження рішення про відмову у перетині державного кордону не зупиняє його дію. У випадках відсутності подібного застереження в спеціальних законах має діяти загальне правило про зупинення дії оскаржуваного акта за клопотанням скаржника.

Надходження до суб'єкта розгляду скарги належно оформленої скарги є початком адміністративного провадження на стадії оскарження. Скарга має бути зареєстрована. Відмова в реєстрації скарги не допускається.

Провадження за скаргою здійснюється за тими ж самим правилами, що встановлені ЗАП для підготовки, розгляду та вирішення справи за заявою особи. При чому суб'єкт розгляду скарги може самостійно вчиняти необхідні процедурні дії або вимагати від відповідного адміністративного органу вчинення певних

процедурних дій (витребування документів, опитування свідків, заслуховування учасників адміністративного провадження, вчинення інших процедурних дій) та надсилання йому додаткових матеріалів.

Зі змісту приписів ЗАП можемо зробити висновок, що суб'єкт розгляду скарги не наділений повноваженнями залишати її без руху, як це передбачено для поданих із недоліками заяв, відмовляти в прийнятті до розгляду з підстав, передбачених ст. 45 ЗАП, надсилати скаргу за належністю, як це встановлено ст. 44 ЗАП.

Мабуть, за ідеальної моделі правових відносин такі підходи є обґрунтованими. Проте на практиці може постати питання щодо скарг, отриманих суб'єктом, що не має компетенції їх розглядати, щодо скарг, в яких міститься нецензурна лайка або заклики до розпалювання ворожнечі. На нашу думку, в подібних випадках мали б застосовуватися правила щодо надіслання скарги за належністю та щодо відмови у прийнятті скарги до розгляду. Але це потребуватиме внесення відповідних доповнень до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Строки розгляду скарги. Строк перегляду справи за скаргою визначений у ст. 34 ЗАП. При чому встановлено пріоритет спеціального закону у визначенні такого строку. Для випадків, коли спеціальної вказівки щодо строку розгляду скарги не встановлено, ЗАП зобов'язує здійснити перегляд справи в розумний строк, але не більш, ніж 30 календарних днів. Цей строк за може бути одноразово продовжений не більше, ніж на 15 календарних днів, про що завчасно мають бути поінформовані учасники адміністративного провадження. Особливості також встановлені для ситуацій, коли суб'єктом розгляду скарги є колегіальний орган. Вважається, що строк перегляду справи не буде порушено, якщо колегіальний орган прийме рішення на першому після закінчення такого строку засіданні.

Примирення в адміністративному провадженні за скаргою. Важливою новелою законодавства стало запровадження інструментів примирення в адміністративному провадженні. Вперше про таку можливість було згадано в Законі України «Про медіацію» [22], у ст. 3 якого закріплено поширення його дії на суспільні відносини, пов'язані з проведенням медіації з

метою запобігання виникненню конфліктів (спорів) у майбутньому або врегулювання будь-яких конфліктів (спорів), у тому числі в адміністративних справах, а також у справах про адміністративні правопорушення. ЗАП у частині, що стосується адміністративного оскарження встановив, що учасники адміністративного провадження можуть дійти примирення на стадії розгляду скарги. Важливо підкреслити, що примирення допускається між особами, які є учасниками провадження (адресатами та заінтересованими особами), а не між особою та адміністративним органом. У зв'язку з такою можливістю на суб'єкт, який розглядає скаргу, покладено обов'язок проінформувати учасників провадження під час розгляду скарги про те, що вони можуть примиритися. Самі учасники провадження вправі звернутися до суб'єкта розгляду скарги із спільною заявою (клопотанням) про надання часу для примирення. При цьому провадження у справі має бути зупинено, чого прямо вимагає ст. 64 ЗАП. У разі, якщо примирення буде досягнуто, провадження у справі підлягає закриттю (ст. 65 ЗАП). Але суб'єкт розгляду скарги має пересвідчитись, чи умовами примирення не буде порушено право, свободу чи законний інтерес інших осіб.

Примирення в адміністративному провадженні – це новий інститут в адміністративному праві. Нині відсутня практика застосування норм про примирення. Але ми вбачаємо перспективи його застосування у провадженнях за участі не лише адресатів, а й заінтересованих осіб. Приміром, коли між учасниками провадження немає згоди щодо питання про будівництво певних об'єктів або розміщення небезпечних виробництв, то примирення може бути вдалим способом подолання суперечки, що виникла по справі.

Рішення по скарзі. Розглядаючи скаргу та переглядаючи адміністративну справу, суб'єкт розгляду скарги має з'ясувати:

- чи мало місце порушення норм матеріального права,
- чи відбулося істотне порушення процедури (включаючи компетенцію),
- чи правильно та повно встановлено обставини справи,
- чи призвели допущені порушення до протиправності адміністративного акта.

Відмітимо, що не будь-яке порушення законодавчих норм свідчатиме про протиправність прийнятого у справі рішення. Так, приміром, якщо адміністративний орган порушив строки розгляду справи, але рішення відповідає вимогам закону, то навряд чи таке рішення буде визнано протиправним.

Законодавець також наголосив на істотності процедурних порушень, що можуть бути підставою визнання протиправності акта. Очевидно, що судова та адміністративна практика вироблять розуміння, які порушення є істотними, а які такими не вважаються. Зі змістовного аналізу положень ЗАП можемо зробити припущення щодо підходів до розуміння істотності порушень процедури. *По-перше*, істотним буде таке процедурне порушення, яке пов'язане з недотриманням принципів адміністративної процедури. До такого висновку можна дійти, аналізуючи ст. 87 ЗАП, в якій до ознак протиправного адміністративного акта віднесено невідповідність його прийняття принципам адміністративної процедури. *По-друге*, істотним буде порушення процедурних правил у разі, якщо їх дотримання могло призвести до прийняття іншого рішення у справі.

Крім того, законодавець закріпив положення про те, що відсутність мотивувальної частини в негативному адміністративному акті в разі його оскарження має наслідком скасування такого акта.

ЗАП передбачає такі види рішень по скарзі: 1) скасувати повністю або частково адміністративний акт та зобов'язати адміністративний орган видати новий адміністративний акт або повторно розглянути справу, а в передбачених законом випадках - самостійно прийняти адміністративний акт; 2) скасувати повністю або частково процедурне рішення, самостійно прийняти процедурне рішення; 3) залишити адміністративний акт, процедурне рішення без змін, а скаргу - без задоволення; 4) визнати дію адміністративного органу протиправною та зобов'язати його: а) припинити вчинення відповідної дії; б) усунути наслідки такої дії; в) виконати іншу дію на вимогу особи; 5) зобов'язати адміністративний орган усунути негативні наслідки, відшкодувати матеріальну шкоду, заподіяну протиправним адміністративним актом, дією або бездіяльністю адміністративного органу, у порядку,

визначеному законом; б) визнати повністю або частково виконаний адміністративний акт протиправним, якщо його виконання призвело до настання незворотних правових наслідків.

Суб'єкт розгляду скарги також може прийняти рішення по справі – адміністративний акт, за наявності 2-х умов: *по-перше*, якщо попередній адміністративний акт скасовано, *по-друге*, якщо суб'єкт розгляду скарги має повноваження приймати такий адміністративний акт.

Теоретичний та практичний інтерес має питання, чи є рішення про скасування адміністративного акта адміністративним актом. Не претендуючи на остаточну позицію у цьому питанні, зазначимо, що рішення про скасування приймає адміністративний орган в односторонньому порядку, ним може бути вирішена справа по суті, воно має зовнішнє спрямування. А отже, наявні ознаки адміністративного акта. Принаймні в тих випадках, коли на цьому провадженні у справі звершується. Така ситуація може мати місце при скасуванні постанови про накладення адміністративного стягнення або рішення про застосування адміністративно-господарської санкції.

Відмітимо, що ЗАП запровадив правило так званої «однієї інстанції» для адміністративного оскарження, хоча й допустив винятки з цього загального підходу. Таке врегулювання цілком відповідає принципу ефективності в адміністративній процедурі, який вимагає діяти з найменшими витратами часу і коштів, але в той же час забезпечувати провадження необхідними діями та рішеннями.

Висновки. Закон України «Про адміністративну процедуру» врегулював порядок адміністративного оскарження та провадження з розгляду скарги. Ці правила деталізують положення про суб'єктів адміністративного оскарження, суб'єктів розгляду скарг, предмети оскарження, строки подання скарги, строки і порядок перегляду справи. Законодавчими новелами слід вважати зупинення дії оскаржуваного адміністративного акта за клопотанням особи, зобов'язання розглянути звернення особи, яке за формою не відповідає вимогам до скарги, але за змістом є таким, необхідність оцінити істотність процедурних порушень для визнання

адміністративного акта протиправним, можливість примирення між учасниками адміністративного провадження. Положення Закону України «Про адміністративну процедуру» в частині адміністративного оскарження забезпечують особі право на належне адміністрування та відповідають європейським стандартам, що регулюють відносини між особою та публічною

адміністрацією. Запроваджені правила свідчать про євроінтеграційний рух України та гармонізацію національного законодавства із законодавством Європейського Союзу.

Список використаних джерел:

1. Про адміністративну процедуру: Закон України 17.02.2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text>.
2. Лученко Д. Механізм оскарження в адміністративному праві: теоретичні й прикладні аспекти.: монографія. Харків: Право. 2017. 440 с.
3. Михайлюк Я. Адміністративне оскарження: сучасний стан та перспективи розвитку. *Юридичний вісник*. 2020. № 4. С. 125–131.
4. Малик І.М. Принципи інституту адміністративного оскарження: поняття та класифікація. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 1. С. 416–422.
5. Малик І. М. Межі предмету розгляду та повноваження органу адміністративного оскарження: зарубіжний досвід. *Науковий вісник Ужгородського університету*: серія: Право. 2023. Т. 2. Вип. 78. С. 77-82. URL <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/285971/280012>.
6. Шувалова Т. Щодо процедури адміністративного оскарження рішень, дій (бездіяльності) адміністративних органів. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Сер.: Юриспруденція. 2022. № 57. С. 60–63.
7. Кисіль, Л. Є. Адміністративне оскарження процедурних рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації. *Часопис Київського університету права*. 2022. № 2-4. С. 42-46.
8. Хмиз М., Ковалів М., Єсімов С., Йосифович Д. Поняття та зміст адміністративно-правового інституту досудового оскарження в Україні. *Trajectoriâ Nauki. Path of Science*. 2021. Vol. 7. No 9. С. 3011–3017.
9. Resolution (77) 31 On the protection of the individual in relation to the acts of administrative authorities: Council of Europe Committee of Ministers at 28.09.1977. URL: <https://rm.coe.int/16804dec56>.
10. Рекомендація Rec (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами й сторонами-приватними особами від 5.09.2001 р. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2001_9_2001_09_05.pdf.
11. Про добре адміністрування: Рекомендація (2007)7 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам від 20 червня 2007 р. URL: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155877&Site=CM>.
12. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
13. Проект Закону України «Про звернення». URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43836>.
14. Грабильников А.В. Право громадян України брати участь в управлінні державними справами чи у здійсненні влади. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2013. № 4. С. 16–21.
15. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>.
16. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7.06.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14?find=1&tex#Text>.
17. Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М.І. стосовно Висновку Конституційного Суду України від 29 жовтня 2019 року № 3-в/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/na03d710-19#Text>.

18. Городовенко В. Забезпечення права на апеляційний перегляд справи: конституційно-правовий аспект і міжнародні стандарти. *Вісник Конституційного Суду України*. 2018. № 6. С. 85-97.
19. Козюбра М.І. Практична філософія права: монографія. К.: «ДУХ І ЛІТЕРА», 2024. 496 с.
20. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n74>.
21. Про прикордонний контроль: Закон України від 5.11.2009 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17?find=1&text#Text>.
22. Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text>.

References:

1. Pro administratyvnu protseduru: Zakon Ukrainy 17.02.2022 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text>.
2. Luchenko D. Mekhanizm oskarzhennia v administratyvnomu pravi: teoretychni y prykladni aspekty.: monohrafiia. Kharkiv: Pravo. 2017. 440 s.
3. Mykhailiuk Ya. Administratyvne oskarzhennia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. *Yurydychnyi visnyk*. 2020. № 4. S. 125–131.
4. Malyk I.M. Pryntsypy instytutu administratyvnoho oskarzhennia: poniattia ta klasyfikatsiia. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*. 2024. № 1. S. 416–422.
5. Malyk I. M. Mezhi predmetu rozghliadu ta povnovazhennia orhanu administratyvnoho oskarzhennia: zarubizhnyi dosvid. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: seriia: Pravo*. 2023. T. 2. Vyp. 78. S. 77-82. URL: <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/285971/280012>.
6. Shuvalova T. Shchodo protsedury administratyvnoho oskarzhennia rishen, dii (bezdiialnosti) administratyvnykh orhaniv. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurydsprudentsiia*. 2022. № 57. S. 60–63.
7. Kysil, L. Ye. Administratyvne oskarzhennia protsedurnykh rishen, dii chy bezdiialnosti orhaniv publichnoi administratsii. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2022. № 2-4. S. 42-46.
8. Khmyz M., Kovaliv M., Yesimov S., Yosyfovych D. Poniattia ta zmist administratyvno-pravovoho instytutu dosudovoho oskarzhennia v Ukraini. *Traektorii Nauki. Path of Science*. 2021. Vol. 7. No 9. S. 3011–3017.
9. Resolution (77) 31 On the protection of the individual in relation to the acts of administrative authorities: Council of Europe Committee of Ministers at 28.09.1977. URL: <https://rm.coe.int/16804dec56>.
10. Rekomendatsiia Rec (2001) 9 Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam shchodo alternatyv sudovomu rozghliadu sporiv mizh administratyvnymy orhanamy y storonamy-pryvatnymy osobamy vid 5.09.2001 r. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2001_9_2001_09_05.pdf.
11. Pro dobre administruvannia: Rekomenda tsiia (2007)7 Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam vid 20 chervnia 2007 r. URL: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155877&Site=CM>.
12. Pro zvernennia hromadian: Zakon Ukrainy vid 02.10.1996 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
13. Proiekt Zakonu Ukrainy “Pro zvernennia”. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43836>.
14. Hrabilnykov A.V. Pravo hromadian Ukrainy braty uchast v upravlinni derzhavnymy spravamy chy u zdiisnenni vlady. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurydsprudentsii*. 2013. № 4. S. 16–21.
15. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10.12.2015 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>.
16. Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 7.06.2001 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14?find=1&tex#Text>.
17. Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Melnyka M.I. stosovno Vysnovku Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 29 zhovtnia 2019 roku № 3-v/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/na03d710-19#Text>.

18. Horodovenko V. Zabezpechennia prava na apeliatsiinyi perehliad spravy: konstytutsiino-pravovyi aspekt i mizhnarodni standarty. *Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy*. 2018. № 6. S. 85-97.
19. Koziubra M.I. *Praktychna filozofia prava: monohrafiia*. K.: “DUKh I LITERA”, 2024. 496 s.
20. Pro litsenzuvannia pevnykh vydiv hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 02.03.2015 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n74>.
21. Pro prykordonnyi kontrol: Zakon Ukrainy vid 5.11.2009 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17?find=1&text#Text>.
22. Pro mediatsiiu: Zakon Ukrainy vid 16.11.2021 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text>.